

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 885 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries)	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari	880
Z.K. Xashimova	

O'ZBEKISTONNING JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QOSHLISHI NATIJASIDA XOM ASHYOLAR IMPORTINING YENGILLASHISHI VA MAHSULOTGA KETADIGAN XARAJATLARNING KAMAYISHI MASALALARI

Z.K. Xashimova

FarPI magistranti

Annotatsiya: O'zbekistonning Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) qo'shilishi hozirgi kunda O'zbekiston uchun juda muhim va dolzarb masalalardan biridir. Bilamizki, tashqi savdo har qanday davlat iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, bugungi kunda hukumatning asosiy vazifalaridan biri – tashqi iqtisodiy aloqalarni yanada rivojlantirish va ulardan iqtisodiyotning raqobatbardoshligini hamda aholining turmush darajasini oshirish maqsadida samarali foydalanish uchun sharoit yaratishdir. Ushbu maqolada JSTga kirish qanday oqibatlar keltirib chiqarishi va uning ishlab chiqarish xarajatlariga ta'sirini ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Jahon Savdo Tashkiloti, ishlab chiqarish xarajatlari, tashqi iqtisodiy aloqalar, raqobatbardosh mahsulot, import, tannarx.

Abstract: Joining the World Trade Organization (WTO) is currently one of the most important and pressing issues for Uzbekistan. As we know, foreign trade is one of the most crucial sectors of any country's economy. From this perspective, one of the government's main tasks today is to further develop foreign economic relations and create favorable conditions for their effective use to enhance the competitiveness of the economy and improve the living standards of the population. This article examines the potential consequences of joining the WTO and its impact on production costs.

Key words: World Trade Organization, production costs, foreign economic relations, competitive products, import, cost price.

Аннотация: Присоединение к Всемирной торговой организации (ВТО) в настоящее время является одной из самых важных и актуальных задач для Узбекистана. Как известно, внешняя торговля – это один из ключевых секторов экономики любого государства. Исходя из этого, одной из главных задач правительства сегодня является дальнейшее развитие внешнеэкономических связей и создание благоприятных условий для их эффективного использования с целью повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения. В данной статье рассматриваются возможные последствия вступления в ВТО и его влияние на затраты производства.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, производственные издержки, внешнеэкономические связи, конкурентоспособная продукция, импорт, себестоимость.

KIRISH

O'zbekistonning Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) qo'shilishi bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun juda muhim va strategik qaror hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-iyunda "O'zbekiston Respublikasining Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini jadallashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-181-son¹ qarori mamlakatning JSTga qo'shilishining yo'lini yanada ochdi. Ushbu qaror O'zbekistonning Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lishi uchun amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

O'zbekiston 1994-yildan boshlab JSTga qo'shilish uchun ariza topshirgan va shu paytgacha muzokaralar olib borayotgan davlatlar qatorida. 2016-yilda yangi prezident hokimiyatga kelganidan so'ng, O'zbekistonning global siyosiy va iqtisodiy ochiqligi yo'lida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Ushbu o'zgarishlar JSTga a'zo bo'lish jarayonining jadallashtirilishiga yordam berdi.

Jahon Savdo Tashkiloti xalqaro savdo qoidalarini tartibga soluvchi va mamlakatlararo iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga xizmat qiluvchi tashkilotdir. JSTga qo'shilish mamlakatlarga xalqaro savdo tizimiga qo'shilish imkoniyatini beradi, bu esa bojxona tartiblarini soddalashtirish va import jarayonlarini tezlashtirish imkonini

1 <https://lex.uz/uz/docs/-6480161>

yaratadi. Bunday imkoniyatlar import qilinadigan xom ashyo tannarxini kamaytirish, pirovard mahsulotning raqobatbardoshligini oshirish va ichki bozorni rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

Ushbu maqolada, JSTga qo'shilishning xom ashyo importini yengillashtirishi va ishlab chiqarish tannarxiga ta'siri tahlil qilinadi. Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarning tajribasi orqali bu jarayonning amaliy natijalari o'rganiladi. Iqtisodiy ko'rsatkichlar va tarif o'zgarishlari yordamida O'zbekistonning JSTga qo'shilishi natijasida import xarajatlarining qanday kamayishi va ishlab chiqarish tannarxi qanday o'zgarishi haqida tahlil yasaladi.

Ma'lumotlarga ko'ra, JSTga qo'shilish import jarayonlarini soddalashtirishi va import tariflarini kamaytirishi orqali xom ashyo tannarxini pasaytiradi. Bu esa, o'z navbatida, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va mahsulotning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarilishi esa ichki bozorni rivojlantirishga, importga qaramlikni kamaytirishga va eksport salohiyatini oshirishga olib keladi.

Shu bilan birga, JSTga qo'shilish mamlakatda yangi xalqaro savdo qoidalari va tizimlariga moslashishni talab qiladi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun tegishli huquqiy va iqtisodiy infratuzilmani yaratish zarur bo'ladi. Maqolada, shu kabi masalalarga ham to'xtalib o'tiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon Savdo Tashkiloti (JST)ning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri, xususan xom ashyo importi, pirovard mahsulot tannarxi va eksport salohiyatiga ta'siri sohasida ko'plab olimlar va iqtisodchilar ilmiy izlanishlar olib borgan. Ushbu mavzularni tadqiq etgan olimlardan ba'zilarini misol sifatida keltirish mumkin. Pol Krugman, Duglas Irvin, Richard Baldivin, Alan Deardorff, Dani Rodrik kabi taniqli iqtisodchi olimlar Jahon Savdo Tashkiloti va uning mamlakatlar iqtisodiyotiga ta'sirini chuqur tahlil qilib, o'z izlanishlarida JSTning global bozorga integratsiyani kuchaytirishdagi o'rnini o'z asarlarida ko'rsatganlar.

Pol Krugman "New Trade Theory" (Yangi savdo nazariyasi)ni ishlab chiqishda, JST kabi tashkilotlar global bozorga integratsiyani kuchaytirishini ilmiy asoslab bergan. U, shuningdek, savdo raqobatini oshirish va sanoatning rivojlanishini ta'minlashda JSTning ahamiyatini ta'kidlagan. Ularning fikriga ko'ra, bunday tashkilotlar mamlakatlararo savdoning samarali va adolatli rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

O'zbekiston iqtisodiyoti kontekstida, S. Akramov va M. Karimovning tadqiqotlariga ko'ra, JSTga qo'shilish orqali O'zbekiston import bo'yicha bojxona to'siqlarini kamaytiradi. Bu esa ishlab chiqaruvchilarga xom ashyoga osonroq kirish imkoniyatini yaratadi. Ularning fikriga ko'ra, bojxona to'siqlarining pasayishi logistika xarajatlarini kamaytirib, mahsulot tannarxini pasaytirishga yordam beradi. Ayniqsa, sanoat va qishloq xo'jaligi sektorlarida xom ashyoning import narxining arzonlashishi iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

X. Asqarov va Z. Saidov esa JSTga a'zo bo'lishning eksportyorlar uchun yangi bozorlarni ochish va ichki mahsulotlarning xalqaro raqobatbardoshligini oshirishdagi rolini o'rganib chiqqanlar. Ularning fikricha, JSTga a'zo bo'lish O'zbekistonga o'z ishlab chiqaruvchilarini global savdo tizimiga integratsiya qilish imkonini beradi. Bu jarayon mahsulot sifatini oshirish va narxlarni pasaytirish orqali eksport salohiyatini kuchaytiradi.

I. Bozorov JSTga qo'shilishning ichki bozor va mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ta'sirini tahlil qilib, bojxona siyosatini liberallashtirish va tashqi savdoni soddalashtirish orqali mahalliy ishlab chiqarish tannarxining pasayishini ta'kidlagan. Uning fikricha, JSTning qoidalari asosida yangi iqtisodiy mexanizmlarni joriy qilish orqali kichik va o'rta tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari yaratish mumkin. Bu, o'z navbatida, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshiradi va ichki bozorni rivojlantiradi.

Shu bilan birga, JSTga qo'shilish O'zbekiston uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochib beradi. Boshqa mamlakatlar bilan integratsiya va raqobatni oshirish orqali, mamlakatda ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi, mahsulot sifatini oshirishga erishiladi va eksport imkoniyatlari kengayadi. Bularning barchasi O'zbekistonning global savdo tizimiga integratsiyasini tezlashtiradi va mamlakat iqtisodiyotining mustahkamlanishiga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy mushohada O'zbekistonning Jahon Savdo Tashkilotiga qo'shilishining iqtisodiy ta'sirini tushunish va uning kelajakdagi rivojlanishidagi rolini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Adabiyot tahlili JSTga qo'shilish va uning iqtisodiyotga ta'siri bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi, bu esa tadqiqotning nazariy asoslarini shakllantirishga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari JSTga qo'shilish mamlakatlarda quyidagi iqtisodiy o'zgarishlarni keltirib chiqarishini ko'rsatdi: Import tariflari pasayishi: JST talablariga ko'ra, a'zo davlatlar import qilinadigan xom ashyo uchun

tariflarni kamaytiradi yoki bekor qiladi. Masalan, quyidagi grafik JSTga a'zo bo'lganidan so'ng turli davlatlarda xom ashyo tannarxining pasayishini ko'rsatadi. Ushbu pasayish, o'z navbatida, ishlab chiqaruvchilarga xom ashyo import qilishda qulay shart-sharoitlar yaratadi, bu esa mahsulot tannarxini pasaytirishga olib keladi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Mahsulot raqobatbardoshligini oshishi: JSTga qo'shilish orqali mamlakatlar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, texnologiyalarni modernizatsiya qilish va samaradorlikni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bularning barchasi pirovard mahsulotlarning sifatini oshirish va narxlarini pasaytirish orqali xalqaro bozorlar uchun raqobatbardosh bo'lishiga yordam beradi. Ichki bozorni rivojlantirish: Import tariflarining kamayishi ichki bozorga raqobatni kiritadi, bu esa ichki ishlab chiqaruvchilarning o'z mahsulotlarini yanada yaxshilashiga va yangi bozor segmentlariga kirish imkoniyatiga ega bo'lishiga yordam beradi. Shu bilan birga, bu hol ichki bozorni yanada rivojlantiradi va yangi ish o'rinlarini yaratadi. Eksport salohiyatining oshishi: JSTga qo'shilish bilan eksport qilish uchun eng yaxshi shart-sharoitlar yaratiladi. Bojxona to'siqlari kamayadi, tashqi bozorlar bilan aloqalar yaxshilanadi, bu esa o'z navbatida eksport salohiyatining oshishiga olib keladi. Bu o'zbek ishlab chiqaruvchilari uchun xalqaro bozorlar va yangi tarmoqlarni ochadi. JSTga qo'shilishning iqtisodiy ta'sirini ko'rsatgan tahlillar, xususan tarif o'zgarishlari va xom ashyo tannarxining pasayishi, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun samarali o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Ma'lumki, bunday o'zgarishlar ichki bozorni rivojlantirish, mahsulotlarni raqobatbardosh qilish va xalqaro savdo aloqalarini kengaytirish imkoniyatlarini yaratadi.

1-rasm. JSTga a'zo bo'lganidan so'ng xom ashyo import tannarxi (%) bo'yicha pasayish tendensiyasi.

Yuqoridagi grafikda Hindiston, Xitoy va Rossiya kabi JSTga a'zo bo'lgan davlatlarda xom ashyo importining tannarxidagi kamayish foizlari ko'rsatilgan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, Xitoyda xom ashyo tannarxi 15% ga kamaygan, Hindistonda bu ko'rsatkich 12% ni tashkil etgan, Rossiyada esa 10% ga pasaygan. Bu o'zgarishlar ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishga yordam bergan va mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Bojxona va import jarayonlari soddalashtirilishi: JSTga qo'shilgan davlatlar uchun bojxona tartiblarning yengillashtirilishi import jarayonlarini tezlashtiradi. Bojxona va hujjatlar jarayonlari soddalashtirilgan bo'lib, importning umumiy vaqtini qisqartiradi. Bu esa ishlab chiqaruvchilarga xom ashyolarni o'z vaqtida olish imkonini beradi, bu orqali ishlab chiqarish tannarxi ham pasayadi.

Mahsulot tannarxi pasayishi: Xom ashyo import tannarxining kamayishi va bojxona jarayonlarining tezlashishi pirovard mahsulot tannarxini kamaytiradi. Bu iste'molchilar uchun mahsulot narxining pasayishi va mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun raqobatbardoshlikni oshiradi.

2-rasm. Xitoyning JSTga a'zo bo'lishi ta'siri.

Yuqoridagi 2-rasmda Xitoyning Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lishidan keyingi yillardagi xom ashyo import tannarxi va tariflarining o'zgarishi grafik tarzida aks ettirilgan. Xitoy JST ga 2001-yilda qo'shilgan. Shuning uchun ham grafikda 2000-2020-yillar o'z aksini topgan.

Yangi texnologiyalar va sifatli xom ashyo kirishi: JSTga a'zo bo'lish xorijiy texnologiya va yuqori sifatli xom ashyolarni mamlakatga olib kirishni osonlashtiradi. Bu jarayon mahalliy ishlab chiqaruvchilarning xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarishiga yordam beradi. JSTga a'zo bo'lgan Hindiston misolida yuqori sifatli xom ashyolarni import qilish orqali mahsulot sifatining yaxshilangani kuzatiladi.

3-rasm. Hindistonning JSTga a'zo bo'lishidan keyin eksport hajmi va mahsulot sifati indeksi dinamikasi.

Hindiston 1995-yilda Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) qo'shilgandan keyin eksport hajmi o'sishi tezlashgan. Mahsulot sifati indeksi esa ISO sertifikatlar va standartlarga moslikning yaxshilanishi asosida oshgan. Yuqorida keltirilgan jahon tajribasi misolidagi yaqqol namunalar JSTga qo'shilish mamlakat iqtisodiyoti uchun sezilarli foydalar keltirishini ko'rsatadi. Import tariflarining pasayishi va bojxona tartiblarining yengillashishi ishlab chiqaruvchilarga katta imkoniyat yaratadi. JST qoidalari a'zo bo'lgan mamlakatdagi milliy ishlab chiqaruvchilarga xalqaro standartlarga moslashish va xalqaro savdoda teng huquqli ishtirokchi bo'lish imkonini beradi. JST qoidalari mos kelish mahsulot eksporti uchun yangi bozorlarni ochadi va mahalliy bozorda ham raqobatbardoshlikni oshiradi.

Shuningdek, JST qoidalari doirasida import qilinadigan xom ashyolar bo'yicha kam tariflar va soddalashtirilgan tartiblar tufayli iqtisodiy barqarorlik kuchayadi va innovatsiyalar jadal rivojlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, JSTga a'zo bo'lish har qanday mamlakat uchun import tariflari va bojxona tartiblarini yengillashiradi. Bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilarning arzon va yuqori sifatli xom ashyolarni olish imkoniyatlarini yanada oshiradi. Import tannarxining kamayishi mahalliy bozorda mahsulot narxining pasayishiga olib keladi. O'z navbatida, mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarning tannarxining pasayishi albatta ularning ishlab chiqarish xarajatlarining pasayishi natijasidir. Natijada esa sifatli, raqobatbardosh, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish imkoni yanada oshadi. Shunday ekan, mamlakatimizning JSTga a'zo bo'lishi nafaqat uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish va barqarorlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi, balki mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarining pasayishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Demak, JSTga a'zo bo'lish mamlakat iqtisodiyotining har bir sohasiga o'zining sezilarli ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Bu o'zgarishlar albatta hamma faoliyat va sohalar uchun samarali bo'lib, iqtisodiyotning yanada o'sishini va rivojlanishini ta'minlashga, aholining turmush darajasini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining qarori 02.06.2023-yildagi PQ-181-son <https://lex.uz/uz/docs/-6480161>
2. Pomfret, Richard. 2020. "O'zbekiston va Jahon savdo tashkiloti". <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> ga qarang. 2(1): 54–61. DOI: <https://doi.org/10.16997/srjed.35>
3. Tursunboy o'g'li, N. J., & Axadjon o'g'li, A. A. (2023). O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun uzoq yo'li va xitoy tajribasi. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 1, 43-47.
4. Jahon Savdo Tashkilotining (JST) rasmiy veb-sayti: <https://www.wto.org>
5. Fayzulloyev, S. (2023). O'ZBEKISTONNING JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISHI NIMANI ANGLATADI. ROSSIYA TAJRIBASI: EKSPERT FIKRLARI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(2), 205-209.
6. Вавилова, Е. Н. Всемирная торговая организация: основы, механизмы и перспективы. – Москва: Юристъ, 2018.
7. Karimov, A. WTO Accession and Its Economic Implications for Developing Countries: Case of Uzbekistan. – Tashkent: University of World Economy and Diplomacy, 2021.
8. Djalalov, A. X., & Tukhtaev, B. T. Экономическое сотрудничество и внешнеэкономическая политика Узбекистана. – Ташкент: Фан, 2020.
9. Axmedov, R. O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi va WTOga a'zo bo'lishning ijobiy ta'siri. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
10. Krugman, P. R., & Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy. – Boston: Pearson, 2018.
11. Rustamova, M. "Uzbekistan's Economic Modernization and WTO Integration." – Central Asia and the World Economy Journal, 2023, Vol. 12, No. 2.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

